

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 456 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdimo'minova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadriddin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimo'min qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI DIREKTORLARINI JAMOA BOSHQARUVIDA KASBIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI

Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Maktabgacha ta'lim fakulteti mustaqil tadqiqotchisi

ORCID: 0000-0003-4071-7156

Annotatsiya: Mazkur maqolada jamoa boshqaruv faoliyatining mohiyati va ilmiy asoslarini tahlil qilish zarurati tushuntiriladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori boshqaruv lavozimini chuqur ilmiy tushunmasdan turib, jamoa boshqaruvi faoliyati hamda boshqaruvda kasbiy sifatlarni shakllantirish uchun zarur bo'lgan parametrlarni tahlil qila olmasligi ushbu zaruriyatni yuzaga keltiradi. Jamoa boshqaruv faoliyati nazariyasi va amaliyotining fanlararo tahlili boshqaruv psixologiyasi, menejment va boshqaruv faoliyati tushunchalarining fenomenologik xususiyatlarini ochib berishga imkon beradigan turli xil ilmiy bilimlarga murojaat qilishga asoslanadi.

Kalit so'zlar: boshqaruv, menejment, jamoa, yondashuv, tamoyil, kommunikatsiya, rivojlanish, takomillashish.

Abstract: This article explains the need to analyze the essence and scientific foundations of collective management activities. The lack of a deep scientific understanding of the managerial position makes it impossible for the director of a preschool educational organization to analyze the parameters necessary for the formation of professional qualities in collective management activities and management. The interdisciplinary analysis of the theory and practice of collective management activity is based on referring to various scientific knowledge that allows for the identification of the phenomenological features of the concepts of management psychology, management, and managerial activity.

Key words: management, team, approach, principle, communication, development, improvement.

Аннотация: Данная статья объясняет необходимость анализа сущности и научных основ деятельности коллективного управления. Отсутствие глубокого научного понимания управленческой должности делает невозможным анализ директором дошкольной образовательной организации параметров, необходимых для формирования профессиональных качеств в деятельности коллективного управления и управлении. Междисциплинарный анализ теории и практики коллективного управления основан на обращении к различным научным знаниям, позволяющим раскрыть феноменологические особенности понятий психологии управления, менеджмента и управленческой деятельности.

Ключевые слова: управление, менеджмент, коллектив, подход, принцип, коммуникация, развитие, совершенствование.

KIRISH

Jamoa boshqaruv faoliyati nazariyasi va amaliyoti ko'p asrlik tajribaga ega. Shunga qaramay, uning mafkurasi doimo o'zgarib turadi, bu esa jamiyatda ro'y berayotgan tarixiy o'zgarishlarni shakllantirishdagi faol rolidan dalolat beradi. Odamlar ijtimoiy va iqtisodiy yutuqlarni yaratish bilan birga boshqaruv faoliyatidagi bilimlarini doimiy ravishda oshirib boradilar. Bu esa jamoa boshqaruv faoliyatini konseptual boyitishda fanning manfaati bilan bir qatorda, ko'plab amaliyotchilarning o'z faoliyatini ilmiy tushunishga moyilligi va uning nazariy asoslanishi zarurligi bilan namoyon bo'ladi.

Boshqaruv inson faoliyatining maxsus turi sifatida paydo bo'lish tarixi bir necha ming yilliklarga ega. Boshqaruv nazariyasi va amaliyoti inson bilimlarining mustaqil sohasi sifatida faqat XIX asr oxirida paydo bo'lgan bo'lib, bu sanoat taraqqiyoti ehtiyojlariga o'ziga xos javob bo'lgan. Boshqaruv tushunchasining turli xil talqinlari va ilmiy izohlari mavjud, shuning uchun tadqiqot doirasida ushbu hodisani aniqlash uchun asosiy parametrlarni ajratib ko'rsatish lozim.

Pedagogika ensiklopediyasida boshqaruv tushunchasi maxsus “Tashkiliy tizimlarning funksiyasi, ularning tuzilishini saqlash, faoliyat rejimini saqlash, dasturlari va maqsadlarini amalga oshirish” sifatida izohlanadi [95; 164-b.].

Klassik menejment nazariyasi doirasida ishlab chiqilgan yondashuvlar boshqaruv tushunchasining turli xil ta’riflarini taklif etadi. Masalan, M. Albert, M. Mescon, F. Xeduriy [25] boshqaruvni “Tashkilotning maqsadlarini shakllantirish va unga erishish uchun zarur bo’lgan rejalashtirish, tashkil etish, rag’batlantirish va nazorat qilish jarayoni” deb talqin qiladilar [25; 42-b.].

Aytish mumkinki, har bir rahbar qat’iyatlilik, talabchanlik va kerak bo’lsa, qattiqqo’llik xususiyatlariga ega bo’lishi lozim. Hayot oldimizga qo’yayotgan ko’plab muammolarni vaqtida hal qilish haqida doimo qayg’urish, bu yo’lda kechani kecha, kunduzni kunduz demay, o’z halovatidan voz kechib, boshlagan ishini oxiriga yetkazmuncha tinim bilmaslik – bu ham har qanday rahbarga qo’yiladigan haqqoniy talab, desak, aslo xato bo’lmaydi.¹ Binobarin, jamiyatimizda rahbarlik faoliyati to’g’ri rejalashtirilsa, davlatimiz va xalqimiz oldida turgan ko’plab muammolar o’z yechimini topib, yurtimiz obod, turmushimiz farovon bo’lishiga shak-shubha yo’q. Lekin ochig’ini aytganda, jamiyatimizda rahbarlik faoliyati va uning samarasi talab darajasida emasligi ayon bo’lib qolmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mahalliy sharoitda umumta’lim maktablari pedagogik jamoasini partisipativ boshqarish, ya’ni jamoadagi yuqori darajadagi hamkorlikni va o’qituvchining maktab manfaati yo’lidagi jonbozligini ta’minlovchi ijtimoiy-psixologik omillarni o’rganish dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo’ladi. Jumladan, maktab direktori, o’qituvchilar va pedagogik jamoa (guruh) oldida turgan asosiy vazifalarning ijtimoiy-psixologik jihatlarini yoritib beruvchi aniq ilmiy tadqiqot ishlarining deyarli mavjud emasligi ushbu masalaning dolzarbligini oshiradi.

Qator sotsiologik konsepsiyalarda partisipativ boshqaruv uslubi jamoani boshqarish madaniyatining tashqi namoyon bo’lish shakli sifatida e’tirof etilgan. Masalan, Ye. Babosov, T. Balandina, V. Beturlakin, I. Galkina, N. Dmitriev va boshqalar (A. Frolovich, 2008) tomonidan bu masala o’rganilgan.

T. Bazarov, A. Zankovskiy, V. Xashchenko, N. Prokofeva, A. Kraev, A. Frolovich, N. Sevryukova, A. Zakharova, A. Blashova va boshqalar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar mazmunini xilma-xil boshqaruv uslublari, jumladan, partisipativ boshqaruv uslubining shakllanishi bilan bog’liq psixologik jihatlarining individual va guruhiy tarzda o’rganilishi tashkil qiladi (I. Yegorov, 2006).

Mahalliy sharoitda boshqaruv uslublari, xususan, partisipativ uslub to’g’risidagi qarashlar:

- a) boshqaruv sotsiologiyasi (M. Bekmurodov, A. Xolbekov va boshqalar);
- b) boshqaruv psixologiyasi (M. Davletshin, E. G’oziyev, V. Karimova, O. Hayitov, E. Sattorov, I. Maxmudov, X. Alimov, N. Boymurodov va boshqalar);
- d) siyosiy psixologiya (A. Fayzullaev, R. Samarov va boshqalar);
- e) personalni boshqarish (Q. Abdurahmonov, D. Raximova, Yu. Odegov, A. Sotvoldiyev, A. Hayitov, B. Murtazoyev, Z. Xudoyberdiyev va boshqalar);
- f) menejment (S. G’ulomov, Sh. Zaynutdinov, D. Qosimova va boshqalar) kabi sohalarda nomlari zikr etilgan olimlar tomonidan nazariy jihatdan qisman asoslangan.

Shunday bo’lsa-da, maktabgacha ta’lim misolida pedagogik jamoani partisipativ boshqarishning ijtimoiy-psixologik omillarini tadqiq etish hali biror-bir mustaqil tadqiqot predmeti sifatida o’rganilmagan.

Tadqiqotchi Ye. Xollander tajribasiga ko’ra, guruh doirasida hal etiladigan vazifani yechishda erkaklar ko’proq maqbul yo’l topa olishadi va aralash guruhda ustunlikka intilishadi. Olimning tushuntirishicha, erkaklarga xos bunday xatti-harakatlar ko’p jihatdan jamiyatda o’rnatilgan normalar va erkaklar xulqiga oid ustanovkalar, ya’ni kutilmalardan kelib chiqadi. Bunday ustanovkalarga asoslangan standartlar atrofdagilarning bo’layotgan voqea-hodisalarni idrok etishiga ham katta ta’sir etadi.

Masalan, psixolog R. Raye o’tkazgan tajribada quyidagi manzara kuzatiladi: tajriba davomida harbiy o’quv yurti kursantlarida ayollarga nisbatan ma’lum (unchalik ijobiy bo’lmagan) ustanovka shakllantirilgan. Shundan so’ng, kursantlarni uchtdan qilib ikki guruhga bo’lishgan va laboratoriya sharoitidagi tajribada qatnashishga taklif etishgan. Ikki guruh kursantga ikki rahbar – biri erkak, ikkinchisi ayol boshchilik qilgan. Guruhlar ma’lum bir murakkab vazifalarni hal etishgan va yechim davomida rahbar faol mavqe egallagan. Aniqlanishicha, ayol rahbarlik qilgan guruh kursantlari guruh muvaffaqiyatini tasodifga yoyishgan, erkak rahbar bo’lgan guruhdagi kursantlar esa muvaffaqiyatni aynan rahbarning qobiliyati bilan bog’lashgan. Mazkur tajriba shundan dalolat beradiki, atrofdagi voqealarni baholashimiz ko’p jihatdan ayni jamiyatda qabul qilingan norma va me’yorlarga bog’liq.

Boshqaruv amaliyotida va shuningdek, ba’zi bir adabiyotlarda erkak rahbar faoliyati ayol rahbarlikiga nisbatan anchagina samarali degan tasavvur mavjud. Odatda, bunday fikr quyidagi dalillar bilan asoslanadi:

1 Karimov I.A. Odamlar tashvishi bilan yashash - oliy burch // Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak. T. 10. – T.: “O’zbekiston”, 2002. - 77-78-b

erkak yorqin ifodalangan mantiqiy fikrlash xususiyatiga ega, ayol esa ko'pincha hissiyotga beriladi; erkak o'z ishiga fidoyi bo'lsa, ayol qimmatli vaqtini oilaga sarflaydi; erkak turli salbiy ta'sirlarga, stresslarga chidamli bo'lsa, ayol murakkab vaziyatda hatto aqlini "yo'qotib" qo'yishi mumkin.

Ammo hayot buning aksini ko'rsatib turibdi. Ayni paytda ishlab chiqarishni samarali boshqarayotgan ayollarni ko'plab uchratish mumkin. Jinsiy tafovutlarni tahlil etishda samaradorlikdan ko'ra boshqaruv uslubi haqida gapirish o'rinliroq bo'ladi. Erkak rahbar asosiy diqqat-e'tiborini ishlab chiqarish muammolariga taalluqli vazifalarga qaratadi, ayol rahbar esa ko'proq jamoaning ijtimoiy-psixologik jihatlariga, psixologik muhitni sog'lomlashtirishga e'tibor qaratadi degan qarashlar ham mavjud. Albatta, bu fikr bir qancha bahs va munozaralarga sabab bo'lsa-da, bu borada qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazishni taqozo etmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining jamoani boshqarishda zarur bo'lgan yana bir muhim kasbiy sifati shundan iboratki, u xalq bilan til topisha olishi lozim. Tashkilot direktori eng murakkab, eng qiyin vaziyatlarda ham pedagoglari va xodimlarini ko'ndira olishi, ularni ba'zi nojo'ya yo'llar va xatti-harakatlardan qaytara bilishi hamda o'z atrofida sog'lom muhit va iqlim yaratishi darkor. Buning uchun tashkilot direktori albatta katta mahoratga, xudo ato etgan o'ziga xos va o'ziga mos kasbiy sifatlarga ega bo'lishi zarur.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining tajribasi uning jamoani boshqarish faoliyatida namoyon bo'lib, bu ikki asosiy masala orqali tahlil qilinadi. Birinchidan, yuqori bo'g'in rahbari uchun boshqaruv tajribasi zarur bo'lib, ulardan hayotiy tajribaga ega bo'lish ham talab qilinadi. Ikkinchidan, o'rta bo'g'in rahbarida o'z sohasi bo'yicha kamida uch yillik tajriba bo'lishi lozim. Bu toifa rahbarining tajribasini tahlil etar ekanmiz, asosiy e'tibor kasb sohasiga va kasbiy sifatlarga qaratiladi. Har qanday tashkilotdagi asosiy yukni o'z zimmasiga oluvchi o'rta bo'g'in rahbarlarida esa maxsus qobiliyatlar ko'proq rivojlangan bo'lishi lozim. Ular ishga diqqat-e'tiborli, mas'uliyatli hamda katta hajmdagi miqdoriy va sifat jihatidan muhim ma'lumotlarni tahlil qilish qobiliyatiga ega bo'lgan shaxslardir.

Peshqadam rahbarga xos kasbiy sifatlardan biri – vazminlik va sabr-bardoshlilikdir. Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining hissiyotini muvozanatda saqlay olishi, uning ichki dunyosiga xos qarama-qarshi tuyg'ularni jilovlashi va kayfiyatini nazorat qila olishi muhimdir. Ma'lumki, rahbar odamlar orasida faoliyat yuritadi va turli hissiyotlar og'ushida yashaydi. Binobarin, atrofdagilarning salbiy yoki ijobiy hissiyotlari kundalik muloqot jarayonida tez "yuqish" xususiyatiga ega. Shuning uchun maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori qaltis va ziddiyatli vaziyatlarda nafaqat boshqalarning hissiyoti ta'siriga berilmasligi, balki atrofdagilarga o'z muvozanati va jilovlangan his-tuyg'usi bilan ta'sir qila olishi kerak. Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining bu kasbiy sifati bir tomondan asab tizimining tug'ma xususiyatlari bilan belgilanadi, ikkinchi tomondan esa orttirilgan hayotiy tajribaga bog'liq bo'ladi.

Asab tizimining muvozanatli bo'lishi uchun rahbar o'z salomatligi haqida qayg'urishi lozim. Mehnat faoliyatini ratsional tarzda tashkil etish – ya'ni mehnatdagi ijobiy jihatlarga ko'proq e'tibor qaratish, noxush vaziyatlarni donolik bilan bartaraf etish, yaqin do'stlar davrasida ko'proq vaqt o'tkazish, jismoniy tarbiya va foydali mashg'ulotlarga qiziqish uyg'otish – har qanday stressga bardosh berish qobiliyatini oshiradi. Bu esa organizmning ishchanlik qobiliyatini qayta tiklashga xizmat qiladi. Biron-bir qiyin va inqirozli vaziyat yuzaga kelganda, ba'zi kishilar bu vaziyatni hal etish orqali muvaffaqiyatga erishish haqida o'ylaydi, boshqalar esa talafotga uchramaslik g'amida imkon qadar "ofat"dan chetlashishga harakat qiladi.

Samarali jamoa boshqaruvi uchun yana bir zaruriy sifat – mas'uliyat va vazifani hal etishga qaratilgan ishonchdir. Iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar davrida o'z hamkasbida ishonch uyg'otish, navbatdagi ishni kafo-latlash va, eng muhimi, uni muvaffaqiyat bilan uddalash zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori uchun muhim sifat hisoblanadi. Bu jarayonda rahbarlik tadbirkorlik faoliyati bilan uyg'unlashib ketadi va ishonch tushunchasi markaziy o'ringa chiqadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Adabiyotlar tahlili va amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, ish vaqtini maqsadga muvofiq tashkil etish maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining mehnatini takomillashtirishning asosiy omillaridan biridir. Bunda, asosan, ishga sarflanadigan vaqt tahlil qilinadi. Tahlilni muntazam ravishda amalga oshirish ijobiy natija beradi. Ish kuni, ish haftasi, o'n kunlik, oy va yillar tahlilning asosiy obyekti bo'ladi. Kundalik tahlil natijalarini tashkilot direktori o'zi nazorat qilib borishi lozim. Bir necha tahlil o'tkazilgandan so'ng, direktor uchun umumiy manzara aniq ko'rinib, ishonchli ma'lumotlar olinadi. Natijada, u o'z vaqtdan qanchalik to'g'ri foydalanayotganini, asosiy ishlariga sarflanayotgan vaqt va uning me'yorlarini aniqlaydi. Shuningdek, tahlil natijalariga ko'ra, bajarilayotgan ba'zi ishlar uning vazifalari doirasiga tegishli emasligi ham aniqlanishi mumkin. Ushbu natijalar rahbarning ish vaqtini samarali tashkil etishiga xizmat qiladi.

Rahbarning ish vaqtini to'g'ri tashkil etishi bajariladigan vazifalar ro'yxatini tuzishdan iborat bo'ladi. Bu ro'yxat rahbarning bajarishi lozim bo'lgan ishlarni o'z ichiga oladi.

Tajriba-sinov so'rovnomalarining mazmuni va mohiyati direktorlarning jamoa boshqaruvida kasbiy sifatlarini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan barcha intellektual, hissiy, psixologik, pedagogik, ma'naviy, ma'rifiy va mafkuraviy omillarni o'zida mujassam etadi. Tajriba-sinov jarayonida pedagogik faoliyat bilan bir qatorda muayyan tadbirlar ham tashkil etildi. Natijada, respondentlarning jamoa boshqaruvida kasbiy sifatlarini rivojlantirish bo'yicha bilim va intellektual tayyorgarlik darajasi, olingan bilimlarni amaliyotda qo'llashga tayyorgarlik darajasi, shuningdek, jamoa boshqaruvida kasbiy sifatlarining respondentlar xulq-atvorida namoyon bo'lish darajasi oshgani tasdiqlandi.

Pedagogik tajriba-sinov natijalarini tahlil qilishda direktorlarning jamoa boshqaruvida kasbiy sifatlarini rivojlantirish bo'yicha nazariy va amaliy bilim darajalarini aniqlash uchun matematik-statistik metod qo'llanildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, rahbar mehnatining samaradorligi uning mehnatini to'g'ri tashkil qilishga bog'liq. Rahbar mehnatini maqsadga muvofiq ravishda to'g'ri tashkil etish uning o'z vazifalari va mehnat tarkibini mukammal bilishiga bog'liqdir. Ana shunda u o'z mehnatini takomillashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Rahbar mehnatining muvaffaqiyati uning boshqaruv jarayonida to'g'ri yo'nalishlarni tanlashiga bog'liq. Agar rahbar asosiy yo'nalishlardan chetlansa, u muhim ishlab chiqarishga oid masalalarni unutishi mumkin. Bu esa, o'z navbatida, turli muammolarni keltirib chiqarishi tabiiy holdir.

Ba'zi rahbarlar ish kuni tartibidan tashqari doimiy ishlar bilan band bo'lgani sababli o'z ustida ishlashga, shuningdek, oilasi bilan dam olishga vaqt ajrata olmaydi. Ushbu kamchilikni bartaraf etish uchun ayrim vazifalarni o'zining yordamchilari va o'rinbosarlariga topshirsa, rahbar o'z mehnatini maqsadga muvofiq tashkil etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hamdamova, M., Sadikova, S., & Abdiyeva, F. (2024). Bibliometric Analysis of Research on Inclusive Education: A Review of Papers from the Scopus Database Published in English for the Period of 2013-2022. *The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences*, 36, 90-96.
2. Abdiyeva, F. F. (2024). The Importance of Developing Intellectual Abilities of Children of Preschool Age in the Activities of the Center for Science and Nature. *World of Scientific News in Science*, 2(3), 191-196.
3. Abdiyeva, F. (2024). Professional Qualities of the Leader in Preschool Education Management. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 2(3), 246-250.
4. Abdiyeva, F. F., & Abdumutallibova, N. A. (2024). Formation of Intellectual Capabilities of Preschool Children by Introducing Them to Science and Nature. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 13(4), 95-98.
5. Ёзиева, У., & Абдиева, Ф. (2021). Maktabgacha ta'lim tashkiloti samaradorligini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish muammolari. *Общество и инновации*, 2(11/S), 111-114.
6. qizi Abdiyeva, F. F. (2023, Yanvar). Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining boshqaruv madaniyatini innovatsion yondashuvlar asosida rivojlantirish mexanizmlari. In *International Conferences* (Vol. 1, No. 2, pp. 397-400).
7. Abdiyeva, F. (2022). Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining boshqaruv madaniyatinitakomillashtirish. *Science and Innovation*, 1(B8), 2154-2156.
8. Abdiyeva, F. (2022). Improving the Management Culture of Directors of Pre-School Education Organizations. *Science and Innovation*, 1(8), 2154-2156.
9. Furkatovna, X. D. (2023). Maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'lajak tarbiyachilarining ijtimoiy kompetensiyasini shakllantirish. *Qo'qon Universiteti Xabarnomasi*, 677-679.
10. Khalilova, D. (2023). Innovative Educational Environment as a Factor for Improving Professional Competence in Developing Social Relationships in Students. *Science and Innovation*, 2(B1), 412-414.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.